

Бундз Р. О.

*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного та кримінального права
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
ORCID: 0000-0002-3651-4068*

ПРОБЛЕМА САМОГУБСТВ НЕПОВНОЛІТНІХ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

**JEL Classification: K210
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. Стаття присвячена вивченню проблеми суїцидальної поведінки серед неповнолітніх у цифрову епоху. Автор досліджує, як сучасні соціальні медіа, включаючи небезпечні інтернет-ігри та «групи смерті», впливають на поширення самогубств серед дітей та підлітків. Зокрема, в статті проаналізовано діяльність таких спільнот, як «Синій кит», «Червона сова» та інших подібних проєктів, що спрямовуються на провокування дітей до самопошкоджень та суїциду через психологічний тиск, залякування і маніпуляції. Висвітлюються проблеми чинного українського законодавства, яке не враховує особливості кримінальних правопорушень, вчинених у віртуальному середовищі.

У статті також надаються рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази: пропонується доповнити Кримінальний кодекс України нормами, що передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені через Інтернет, жорсткі санкції за масове доведення до самогубства дітей, а також уточнення правового статусу неповнолітніх. Крім правових заходів, акцентується на важливості ролі родини та освіти у профілактиці суїцидальної поведінки. Батьки та педагоги мають сприяти формуванню емоційної стійкості, моральних цінностей та критичного мислення у дітей, підвищувати рівень самооцінки та виховувати відповідальність.

У висновках автор наголошує на необхідності комплексного підходу до розв’язання цієї проблеми, що передбачає поєднання законодавчих ініціатив, посилення контролю над онлайн-контентом та активну участь батьків і освітян.

Ключові слова: неповнолітні, самогубство, доведення до самогубства, інтернет-ігри, «групи смерті», куратор.

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of suicidal behavior among minors in the digital age. The author investigates how modern social media, including dangerous online games and “death groups,” influence the spread of suicide among children and adolescents. In particular, the article analyzes the activities of such communities as “Blue Whale,” “Red Owl,” and other similar projects aimed at provoking children to self-harm and suicide through psychological pressure, intimidation, and manipulation. The problems of current Ukrainian legislation, which does not take into account the specifics of criminal offenses committed in the virtual environment, are highlighted. The article also provides recommendations for improving the regulatory framework: it is proposed to supplement the Criminal Code of Ukraine with norms that provide for liability for criminal offenses committed via the Internet, tough sanctions for mass incitement to suicide of children, and clarification of the legal status of minors. In addition to legal measures, the importance of the role of the family

and education in the prevention of suicidal behavior is emphasized. Parents and teachers should contribute to the formation of emotional stability, moral values, and critical thinking in children, increase the level of self-esteem, and instill responsibility.

In the conclusions, the author emphasizes the need for a comprehensive approach to solving this problem, which involves a combination of legislative initiatives, increased control over online content, and the active participation of parents and educators.

Keywords: minors, suicide, suicide abetment, online games, "groups of death," curator.

Вступ

Самогубство неповнолітніх у цифрову епоху стає все більш виразною та трагічною проблемою. Аналіз даних в Україні та інших країнах показує, що суїцид серед дітей та підлітків є третьою за поширеністю причиною смерті, наближаючись до таких злоякісних факторів, як травми, інфекційні та онкологічні захворювання. Суттєву роль у цій тенденції відіграють соціальні мережі та інші онлайн-платформи, які сприяють поширенню суїцидальної поведінки через інтернет-ігри та інші суїцидальні проекти. Ці проекти, що з'явилися з 2016 року, підштовхують дітей до вчинення небезпечних спроб суїциду. Важливість цієї проблеми підсилюється також відсутністю належної законодавчої регуляції та дієвих заходів протидії з боку української влади. У світлі цих даних, дослідження суїцидальної поведінки та її причин є критично важливими для розуміння та запобігання цьому феномену.

Оскільки дана проблема виникла порівняно недавно, теоретичних напрацювань в даному напрямку поки мало. Проте певні аспекти цього питання розглядали О. Бондаренко, В. Конієнко, В. Москаленко С. Павленко.

Метою дослідження є вивчення впливу цифрових технологій та онлайн-контенту на суїцидальну поведінку серед підлітків. Дослідження спрямоване на аналіз чинників, що сприяють суїцидальним діям в онлайн середовищі, зокрема через соціальні мережі та інтернет-ігри, які можуть вести до негативних психологічних наслідків, а також розробки рекомендацій для поліпшення профілактичних заходів та політик, спрямованих на зменшення ризику самогубства серед неповнолітніх у цифрову епоху.

Результати

За інформацією Державного комітету статистики встановлено, що серед 100 тисяч осіб реєструється 22 випадки самогубств, переважна більшість з яких припадає на дітей до 14 років. Водночас, у ці цифри не включені невдалі спроби самогубства, кількість яких, за психологічними оцінками, досягає 6-7 випадків на 100 тисяч осіб. Тобто суїцид залишається однією з лідируючих причин летальних випадків серед неповнолітнього населення в Україні [1].

У 2016 році в Україні вперше стало відомо про так звані «групи смерті» в соціальних мережах, серед яких «Синій кит», «Тихий дім», «Розбуди мене о 4:20», «Червона сова», «Момо» та інші.

До прикладу «Кит» - це спільнота в соціальних мережах, переважно у «Вконтакті», що залучає учасників за допомогою кількох чітко визначених етапів:

1. Набір кураторів, яким роз'яснюють правила. Це зазвичай дорослі особи, хоч іноді бувають винятки.
2. Відбір учасників, які зазвичай є неповнолітніми або малолітніми.
3. Мотивація до участі в грі, де учасникам обіцяють різноманітні бажання, іноді доходючи до абсурду, з пропозиціями переглянути інші виміри чи отримати здатність до телепортації.
4. Гра починається з виконання завдань, які куратори визначають для розвитку учасника в проекті.
5. Визначення місця проживання учасника, що є критичним для подальшого тиску.

б. Завершення гри - мета цього процесу полягає в тому, щоб довести дитину до самогубства. Учасників залякують, показуючи їм адресу їхнього проживання, і змушують покінчити з життям [2, с. 21].

«Червона сова» є іншим проектом, який діє за аналогічними етапами і переслідує ту саму мету, як і попередній, але злочинні дії в цій грі виконуються з вдосконаленим психологічним підходом. Ця гра з'явилася наприкінці 2017 року і вже призвела до сотень жертв. Основною платформою для її поширення теж «Вконтакті» [2, с. 21]. Проте після блокування російських мереж в Україні, такі смертельні ігри перемістилися на платформи як TikTok і месенджер Telegram [3].

В.В. Москаленко та О.С. Бондаренко провели експеримент і зареєструвалися у відповідних групах. Як відзначають вище згадані автори, на початковому етапі дослідження вони створили фейкові акаунти та захистили свої IP-адреси для безпеки. Переходячи за посиланнями, дослідники надсилали приватні повідомлення з проханням про вступ до гри, мотивуючи це бажанням отримати те саме, що і їхній друг, який вже брав участь. Куратори швидко погоджувалися на вступ, що підтверджує майже відсутність перевірки вмісту акаунтів, де було лише автофото та декілька спортивних посилань.

За отриманими висновками В.В. Москаленко та О.С. Бондаренко відзначили, що у «Синьому киті» куратори демонструють агресивну поведінку впродовж усього процесу, вимагаючи, аби їх називали «паном» чи «господарем». Модель управління розділяється на новачків і професіоналів. Новачки часто не впевнено доручають завдання відразу після вступу учасника в гру, тоді як професіонали діють одноманітно, задаючи завдання щоденно о 4:20 ранку, з вимогою завершити їх до 12:00 того ж дня. Перше завдання для учасників - намалювати кита, думаючи про негативні речі, зробити фото роботи і відправити його куратору. Це просте завдання призначене для залучення і створення враження легкості у виконанні подальших завдань. Однак, наступний день принесе нове повідомлення о 4:20 з набагато більш небезпечним завданням - намалювати кита на руці за допомогою гострого предмета, при цьому через 3 хвилини надходить посилання на сайт з інструкцією, як це правильно зробити [4, с. 108].

Як виявилось згодом, після переходу на цей сайт куратор отримує інформацію про IP-адресу комп'ютера, що дозволяє йому узагальнено визначити місцезнаходження дитини. Сайт відображає лише пусту сторінку, а далі нічого не відбувається. Зазвичай дитина відмовляється виконувати завдання, після чого куратор використовує здобуту інформацію, щоб здійснити психологічний тиск. Він надсилає дитині повідомлення з частковою адресою - назвою населеного пункту, вулицею, іноді номером будинку, хоча через IP-адресу неможливо дізнатися повну адресу. Дитина не знає про цю обмеженість, тому така інформація стає засобом психологічного тиску.

Після цього куратор залякує дитину та її родичів фізичною розпорою, вимагаючи від неї вчинити самогубство конкретним способом, який він вкаже. Він стверджує, що це єдиний варіант забезпечити безпеку її сім'ї. Всі підготовчі дії мають бути задокументовані за допомогою фото- чи відеозапису. Таким чином, дитина стає переконаною, що єдиний спосіб захистити свою сім'ю - це вчинити самогубство.

«Червона сова» працює за аналогічним принципом з певними модифікаціями. Спочатку дитину переспрамовують на порожню веб-сторінку, щоб отримати її IP-адресу, пояснюючи, що там можна знайти правила гри. Згодом розпочинається сама «гра». У першому завданні вимагають від дитини не спати протягом 12 ночей, підкреслюючи важливість таємності цієї інформації від усіх, включаючи батьків. Це створює значний психологічний тиск, адже дитина вдень перебуває у школі, а вночі їй не дозволяють відпочивати. Куратори перевіряють дитину з 2:00 до 7:00, надсилаючи повідомлення «Сова не спить?» 2-3 рази протягом ночі. Відповідь дитини «Сова ніколи не спить» має бути надіслана протягом 10 хвилин [4, с. 108].

На наступний день дитині надходить нове завдання, яке потрібно виконати, причому попереднє завдання не скасовується. Від дитини вимагають нанести порізи на руках за допомогою ножа та зафіксувати це на фото, очікуючи значну кількість крові. Зазвичай на цьому етапі дитина

відмовляється продовжувати, і процес розвивається аналогічно до «Синього кита». Однак, вимога щодо самогубства є більш жорсткою: дитина має знімати весь процес на відео до останнього моменту, фактично помираючи з телефоном у руках.

Як встановлено вище згаданим експериментом, одним із мотивів адміністраторів «груп смерті» та осіб, які створюють відповідні відеоролики, є прагнення до відчуття власної значимості, яке вони здобувають через цю діяльність. Цей мотив можна охарактеризувати як прояв нарцисизму.

До прикладу, у березні 2021 року правоохоронці Дніпропетровської області виявили діяльність небезпечної «групи смерті» у телеграм-каналі та запобігли спробі суїциду місцевої неповнолітньої дівчини в Кривому Розі. Згідно з інформацією, 15-річна дівчина з Кривого Рогу створила такий канал, який з 21 лютого 2021 року зібрав понад 500 учасників. Розслідування виявило, що адміністратор віддавав учасникам небезпечні завдання, які включали самопошкодження з надсиланням фотографій поранень. Після цього вони отримували нові інструкції, іноді більше п'яти на день. Від таких дій група зменшилася до 13 осіб [5].

Другою причиною створення так званих «груп смерті» є можливість монетизації. За словами затриманої адміністраторки однієї з таких груп, її основна мета була продати акаунт, а завдання, які вона виставляла дітям, нібито мали на меті допомогти їм покращити стосунки з батьками. Вона змушувала їх робити самопошкодження і залучати інших учасників з сімейними проблемами. Після досягнення останньої мети гри, учасники мали «звільнитися від страждань». Дівчина-підліток також зазначила, що використовувала назву попередньої відомої «суїцидальної групи» для свого каналу, що дозволило їй швидко набрати 7 тисяч переглядів та 800 підписників [6].

Співробітники кіберполіції Національної поліції України активно працюють над попередженням злочинних дій, які спрямовані на провокування самогубств серед неповнолітніх через Інтернет. Тим не менш, детальний огляд наукових джерел підкреслює труднощі виявлення та запобігання таким інцидентам, які пов'язані з особливостями цифрового простору: злочинні дії часто скоюються у соціальних мережах; анонімність інтернету, вразливість Wi-Fi з'єднань та використання проксі-серверів значно ускладнюють ідентифікацію зловмисників; віртуальні злочинці використовують широкий спектр технічних засобів для насадження суїцидальних думок у жертв; дії злочинців відзначаються частою повторюваністю та тривалістю.

С. Павленко у своєму дослідженні вказує на складнощі доказування вини в злочинах, пов'язаних із доведенням до самогубства через Інтернет. Основною проблемою є визначення причинно-наслідкового зв'язку між діяльністю злочинця та настанням смерті потерпілого. Для отримання об'єктивних доказів часто необхідно проводити численні судові експертизи, включаючи посмертні, що значно ускладнює процес доведення вини у таких справах [7, с. 217].

Проблематика впливу соціальних мереж на доведення до самогубства серед неповнолітніх визначається двома ключовими факторами: особливостями віртуального середовища, яке слугує місцем впливу, та віковими особливостями користувачів. Загальна популярність соцмереж зумовлена бажанням людей до спілкування та самовираження, що також притаманне українським користувачам. Однак віртуальний простір сприяє злочинній діяльності та іншим антисоціальним діям через свою анонімність, постійний розвиток технологій, та доступність спеціальних інструментів для зловмисників. Низький рівень обізнаності громадян, разом з відсутністю ефективного контролю в соціальних мережах, створює ризики, особливо для молоді до 18 років. Вразливість неповнолітніх посилюється їх емоційною та фізіологічною незрілістю, що робить їх легкою мішенню для маніпуляцій з боку зловмисників.

Дії, спрямовані на умисне доведення особи до самогубства, кваліфікуються як кримінальне порушення згідно статті 120 Кримінального кодексу України [8], проте вона виявляється недієвою у контексті сучасних викликів, оскільки:

- у статті відсутні норми, які б передбачали покарання за доведення до самогубства через Інтернет;
- не охоплено випадки масового доведення осіб до самогубства;

- відсутні положення щодо відповідальності неповнолітніх осіб молодше 16 років, оскільки визначення суб'єкта кримінального правопорушення залишається недостатньо конкретизованим у світлі академічних коментарів.

І найголовніше, в аспекті відповідальності за доведення до самогубства неповнолітніх, частина 3 статті 120 КК України визначає цю відповідальність, проте термінологія, яка використовується в різних нормативних актах України, не є однозначною. Так, відповідно до Сімейного кодексу України, термін «дитина» охоплює осіб, які не досягли повноліття, включаючи малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх (від 14 до 18 років) [9], без врахування їх право- та дієздатності у більшості сімейних правовідносин. У Кримінальному процесуальному кодексі термін «неповнолітня особа» поділяється на малолітніх та дітей у віці від 14 до 18 років [10]. Згідно з ч. 1 ст. 498 Кримінально-процесуального кодексу України, кримінальне провадження може бути застосоване до осіб, які досягли 11 років, у контексті примусових заходів виховного характеру [10]. Це означає, що в КПК України віковий діапазон «неповнолітніх» визначається від 11 до 18 років. Таке розуміння «неповнолітніх» в КПК корелює із визначенням у Кримінальному кодексі України, де цей термін використовується як для позначення осіб, які не досягли 18 років і вчинили кримінальне правопорушення, так і для тих, хто вчинив суспільно небезпечні діяння до досягнення віку кримінальної відповідальності, з метою застосування виховних заходів.

Тобто зараз в Україні існує правова проблема адекватної реакції на випадки доведення дитини до самогубства через Інтернет, оскільки чинне законодавство фактично не дозволяє ефективно карати винних осіб. Для вирішення цієї проблеми в Кримінальному кодексі України необхідні наступні зміни:

1. Доповнити статтю 120 КК України положеннями про покарання за кримінальні правопорушення, вчинені через Інтернет.
2. Визначити в КК України жертв таких правопорушень як «дитина», уточнюючи визначення згідно зі ст. 6 Сімейного кодексу України.
3. В статті 120 КК України ввести положення про відповідальність за масове та систематичне доведення до самогубства.
4. Запровадити жорсткіші санкції за масове та систематичне доведення до самогубства дітей, включно з довічним позбавленням волі та конфіскацією майна.
5. Визначити в статті 120 КК України спеціальний, а не загальний суб'єкт кримінального правопорушення, враховуючи специфіку цих правопорушень.

Проте важливо відзначити, що притягнення до кримінальної відповідальності є вже наслідком злочинних дій «кураторів» таких груп, набагато ефективніше в краще діяти на упередження, не доводячи до негативних наслідків. І в цьому аспекті найбільшу роль відіграє родина неповнолітніх.. Як зазначає керівник Німецького товариства з запобігання самогубствам, важливо, щоб батьки були уважними до онлайн-активностей своїх дітей, особливо коли ті проводять час на «форумах самогубців», втрачають інтерес до життя або ізолюють себе. У таких випадках слід говорити з дитиною та звертатися за допомогою до професійних консультаційних служб. Внутрішній психолого-педагогічний клімат у родині має вирішальне значення у формуванні особистісних цінностей дитини.

Батьки повинні зосередитись на підвищенні самооцінки дітей та підлітків, розвитку їхніх комунікативних навичок, пам'яті та уваги, навчаючи їх аналізувати і відрізняти реальність від віртуальності. Важливо також розвивати моральні якості, показуючи власний приклад, виховувати відповідальність і проводити більше часу зі своїми дітьми, підтримувати їхні захоплення [11, с. 82]. Виховання має включати підкреслення значення духовності та моральності, адже часто сучасне суспільство страждає від заміщення фундаментальних цінностей: сексом заміняється сімейна цінність, матеріальним достатком - духовне багатство, а цінність життя перетворюється на цінність смерті.

Крім того, для захисту дитини від деструктивного впливу в Інтернеті фахівці рекомендують вжити наступні заходи:

1. Постійно перевіряти, до яких соціальних мереж та груп долучається дитина;
2. Моніторити особисте спілкування в приватних чатах;
3. Контролювати вміст фотографій та відео, які зберігаються на пристроях дитини;
4. Бути уважним до осіб, з якими дитина підтримує спілкування.

Також розглядається думка про те, що до певного віку дитині достатньо мати мобільний телефон замість смартфона для потреб зв'язку з дорослими та ровесниками. Для смартфонів і планшетів, якими користується дитина, рекомендується встановлення спеціальних застосунків з функціями батьківського контролю.

Висновки

Отже, проблема самогубств серед неповнолітніх у цифрову епоху є однією з найгостріших соціальних загроз сучасного суспільства. Стрімкий розвиток інтернет-технологій і соціальних мереж сприяв поширенню небезпечних суїцидальних ігор та так званих «груп смерті», які використовують психологічний тиск, маніпуляції та залякування для доведення дітей до самогубства. Аналіз українського законодавства демонструє його неготовність до ефективного реагування на цю проблему. Кримінальний кодекс України не містить чітких норм щодо відповідальності за доведення до самогубства через інтернет, масові випадки такого доведення, а також не передбачає адекватних санкцій для осіб, які організують та розповсюджують такі «ігри». Тому існує нагальна потреба у внесенні відповідних змін до законодавства, посиленні відповідальності за такі злочини та запровадженні жорстких покарань для організаторів. Проте, окрім правового врегулювання, значну роль у запобіганні самогубствам серед дітей відіграє родина. Батьки повинні контролювати онлайн-активність дітей, формувати у них критичне мислення. Надзвичайно важливим є розвиток емоційної стійкості та моральних цінностей у підлітків, що може стати основним бар'єром проти негативного впливу віртуального середовища.

Таким чином, вирішення проблеми дитячих самогубств в епоху цифрових технологій вимагає комплексного підходу, що включає законодавчі ініціативи, посилення контролю за інтернет-контентом, активну діяльність правоохоронних органів, а також підвищення рівня обізнаності батьків, вчителів та суспільства загалом.

Список використаних джерел

1. Суїцид - не вихід з ситуації!. Головне управління ДСНС України в Миколаївській області. 07.02.2013. URL: <https://mk.dsns.gov.ua/news/ostanni-novini/4028> (дата звернення: 16.02.2025)
2. Конієнко В.В. Доведення неповнолітніх до самогубства через мережі інтернет. *Humanitarian Aspects of Digital Society*. Kharkiv, 2022. С. 20-27.
3. Піти з життя: в Україні зростає кількість дитячих самогубств URL: <https://daily.rbc.ua/ukr/show/ukraine-rastetchislodetskih-samoubiystv-1505233130.html>. (дата звернення: 18.02.2025)
4. Москаленко В.В., Бондаренко О.С. Доведення малолітніх та неповнолітніх осіб до самогубства за допомогою соціальних мереж: кримінологічне дослідження. «*Young Scientist*» № 1 (53) January, 2018. С. 107-110.
5. Поліція Дніпропетровської області викрила діяльність так званої «групи смерті» та попередила спробу вчинення суїциду неповнолітньої дівчини в Кривому Розі. Офіційний сайт Національної поліції Дніпропетровської області. URL: <https://dp.npu.gov.ua/news/podiji/policziya-dnipropetrovkoji-oblasti-vikriladiyalnist-tak-zvanoji-grupi-smerti-ta-poperedila-sprobu-vchinennya-sujicidunepovnolitnoji-divchini-v-krivomu-rozi>. (дата звернення: 19.02.2025)

6. Як у мережі заробляють на «групах смерті» для дітей, розповіли у кіберполіції. *Агенція новин «Радіо трек»*. URL: https://radiotrek.rv.ua/news/yak_u_merezhi_zaroblyayut_na_grupah_smerti_dlya_ditey_roz_povily_u_kiberpolitsii_video_266274.html. (дата звернення: 19.02.2025)
7. Павленко С. Тактика запобігання доведенню неповнолітніх до самогубств через соціальні мережі (інтернет-спільноти): сучасні вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. №11. С. 217-225.
8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2001, № 25-26, ст.131
9. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2002, № 21-22, ст.135
10. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88
11. Юр'єва А. Вплив соціальних мереж на суспільство. *Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи*. 2018. № 7-8. (6). С. 81-83